

PRODUCTO B4

**Análisis de resultados
del balance hídrico
incluyendo escenarios
de cambio climático e
indicadores
relacionados con el
agua – región: Cauca-
Nariño**

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

PRODUCTO B4:

Análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua – región: Cauca-Nariño

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA
Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigadora asistente

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - Corporación Ambiental
Empresarial-CAEM

SEBASTIÁN AEDO
Investigador asociado

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	9
1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA	9
1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL	12
1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA	15
1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD	17
2 CALIDAD DEL AGUA	20
2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019	24
2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS	25
3 CONCLUSIONES	28
REFERENCIAS	31

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
L/s	Litros por segundo
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OD	Oxígeno Disuelto
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
OMS	Organización Mundial de la Salud
AR5	Fifth Assessment Report (Quinto Informe de Evaluación)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
L/s	Litros por segundo
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
PPI	Past Performance Index
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
MCS	Metros cúbicos por segundo
ESC	Escurrentía
ETP	Evapotranspiración potencial
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice de Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento
P	Precipitación
RCP	Representative Concentration Pathways
SEI	Stockholm Environment Institute
CDC	Curva de excedencia de caudales
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
OTHS	Oferta Hídrica Total Superficial
OHDS	Oferta Hídrica Disponible Superficial
ECC	Escenarios de cambio climático

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2023.	11
Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	14
Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	16
Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	19
Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes).....	22
Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Boyacá-Santander en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)	25
Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander.....	26
Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019	27

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.	13
Tabla 2. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático	17
Tabla 3. Rangos de valores para la clasificación del ICA	20

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B4 – Cauca-Nariño** análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua comparado su estado en el periodo histórico (1982-2022) y con cambio climático (2040-2070). El documento contiene salidas gráficas y tabulares que fueron analizadas para identificar las implicaciones del cambio climático a escala cuenca. Finalmente, el documento presenta los resultados de un índice de calidad del agua para la región con base en información de productos abiertos que permiten ampliar espacial y temporalmente la evaluación del estado de la calidad del agua. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Union temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA

La Figura 1, contiene información sobre el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en distintas subcuencas bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los valores representan el cambio porcentual con respecto al escenario de referencia, donde valores positivos indican una mejora en la regulación y retención hídrica, mientras que valores negativos señalan un deterioro.

En la zona norte se observan los cambios más significativos respecto al periodo histórico, para el escenario SSP 2-4.5 las cuencas presentan aumentos sustanciales en el IRH que oscilan entre 8.2% (C05) y 18.1% (C18) en los valores medianos. Las cuencas C01, C03 y C06 muestran incrementos notables de 16.4%, 16.4% y 16.7% respectivamente. Por su parte el escenario SSP 5-8.5 mantiene la tendencia positiva con incrementos que van desde 8.2% (C05) hasta 18.1% (C06 y C18). En general, los valores son ligeramente superiores a los del escenario SSP 2-4.5. La banda de confianza (diferencia entre percentiles 5% y 95%) es amplia en esta zona, llegando a diferencias de hasta 15 puntos porcentuales en algunas cuencas (C01: de 10.4% a 25.4% en SSP 2-4.5), lo que indica mayor variabilidad en las proyecciones.

La zona central presenta una variabilidad considerable en los cambios del IRH respecto al periodo histórico, el escenario SSP 2-4.5 exhibe incrementos medianos oscilan entre 3.5% (C26) y 23.7% (C29). La mayoría de las cuencas muestran aumentos entre 7% y 13%, con menor variabilidad que en la zona norte. En lo que respecta al escenario SSP 5-8.5 los valores medianos varían desde 3.5% (C26) hasta 27.1% (C29). En general, se observan incrementos ligeramente superiores a los del escenario SSP 2-4.5, especialmente en las cuencas C24 (15.4% vs 13.8%) y C29 (27.1% vs 23.7%). La cuenca C29 destaca notablemente con un aumento del 23.7% en el escenario SSP 2-4.5 y 27.1% en el SSP 5-8.5, siendo la que presenta la mayor mejora en toda la región de estudio.

Finalmente, la zona sur muestra los incrementos más moderados respecto al periodo histórico, el escenario SSP 2-4.5 presenta valores medianos que oscilan entre 2.6% (C71) y 12.3% (C73). La mayoría de las cuencas presenta incrementos entre 5% y 8%. En el escenario SSP 5-8.5: Los aumentos medianos varían desde 3.8% (C71) hasta 13.7% (C73). En esta zona es donde se observa más claramente la tendencia de mayores incrementos en el escenario más severo de cambio climático. En lo que respecta a la incertidumbre, se evidencia que esta es menor que en

las zonas norte y central, con diferencias típicas de 3-4 puntos porcentuales entre los percentiles 5% y 95%.

Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-20223.

En términos generales se observa un gradiente espacial en las diferencias entre escenarios, las diferencias entre escenarios tienden a aumentar de norte a sur, siendo mínimas en la zona norte y más pronunciadas en la zona sur. Adicionalmente, las cuencas ubicadas más al oeste muestran mayores diferencias entre escenarios que las ubicadas al este.

El escenario más severo (SSP 5-8.5) proyecta, en general, mayores incrementos en el IRH que el escenario moderado (SSP 2-4.5). Las diferencias entre escenarios son mínimas en la zona norte (+0.3% en promedio), moderadas en la zona central (+0.8%) y más consistentes en la zona sur (+0.9%). Sin embargo en aproximadamente el 50% de las cuencas no se observan diferencias significativas entre escenarios, lo que sugiere que en estas áreas la magnitud del cambio climático no afecta sustancialmente la tendencia de mejora en la regulación hídrica.

1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL

Continuando con la caracterización de la oferta hídrica, se introduce el Índice de Oferta Hídrica Total Superficial. Este índice cuantifica el volumen total de agua superficial disponible en cada subcuenca. Representa la cantidad bruta de agua que fluye en ríos, arroyos y otros cuerpos de agua superficial, constituyendo la base del recurso hídrico disponible. Comprender la distribución espacial de este índice y cómo se modifica ante el cambio climático es esencial para evaluar el potencial hídrico de cada subcuenca y anticipar posibles déficits o excedentes en la oferta de agua. La Figura 2, ilustra el cambio porcentual de este índice, comparando escenarios de cambio climático con los valores de referencia. Un valor positivo y distante de cero señala una mejora notable del índice, mientras que un valor negativo indica un deterioro considerable.

Para analizar la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Cauca-Nariño de Colombia bajo distintos escenarios climáticos, primero evaluaremos la distribución espacial de los valores históricos y su variabilidad bajo los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Se analizarán las diferencias entre los valores históricos y los escenarios futuros, considerando los rangos de incertidumbre (percentiles 5 % y 95 %) y la mediana.

El análisis espacial de los valores históricos de OHTS muestra que las cuencas con mayores valores están distribuidas principalmente en las zonas con mayor área de drenaje. Por ejemplo, la cuenca C15, con un área de 320 km², presenta una OHTS histórica de 420.50 hm³/año. En contraste, cuencas más pequeñas, como C05 (25.34 km²), tienen valores significativamente menores, en este caso 22.87 hm³/año.

Bajo el escenario de cambio climático SSP 2-4.5, la tendencia general indica un aumento en la OHTS en algunos casos y una reducción en otros. En cuencas como C15, la mediana del SSP 2-

4.5 es de 489.20 hm³/año, mostrando un incremento significativo respecto al histórico. Sin embargo, en cuencas más pequeñas, como C05, la OHTS bajo SSP 2-4.5 se incrementa solo moderadamente hasta 30.14 hm³/año en la mediana. Otras cuencas presentan disminuciones, especialmente en el percentil 5 %, lo que indica una posible reducción en la disponibilidad hídrica en escenarios más extremos.

En cuanto al escenario SSP 5-8.5, los cambios son más pronunciados. En general, hay una mayor disminución en los valores de OHTS en comparación con el SSP 2-4.5. Por ejemplo, en la cuenca C15, la OHTS disminuye en la mediana hasta 410.75 hm³/año, mientras que en cuencas más pequeñas como C05, la reducción es más notoria, con una OHTS mediana de 26.48 hm³/año. Estas reducciones se ven reflejadas en los percentiles más bajos, lo que sugiere un impacto más severo en escenarios de cambio climático más intensos.

Para visualizar mejor estas diferencias, se presenta la siguiente tabla comparativa para algunas cuencas representativas:

Tabla 1. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.

Cuenca	Área (km ²)	OHTS Histórico (hm ³ /año)	SSP 2-4.5 (Mediana)	SSP 5-8.5 (Mediana)	Cambio (%) SSP 2-4.5 vs. Histórico	Cambio (%) SSP 5-8.5 vs. Histórico
C05	25.34	22.87	30.14	26.48	+31.72%	+15.78%
C10	58.71	76.32	102.84	88.40	+34.78%	+15.83%
C15	320.00	420.50	489.20	410.75	+16.33%	-2.32%
C22	210.45	305.76	275.10	243.84	-10.03%	-20.25%
C30	140.90	190.64	167.32	150.45	-12.24%	-21.08%

Estos resultados indican que las cuencas del sur presentan una mejora del OHTS en ambos escenarios. Las cuencas del norte y centro experimentan un deterioro considerable, especialmente en el SSP5-8.5.

En resumen, los datos revelan que mientras algunas cuencas experimentan incrementos en su disponibilidad hídrica en el escenario SSP 2-4.5, otras muestran reducciones, especialmente bajo el escenario más extremo SSP 5-8.5. Esto sugiere que el cambio climático impactará de manera heterogénea en la oferta hídrica, con potenciales implicaciones en la gestión del recurso en la región. Igualmente, es importante resaltar que incluso en los escenarios más optimistas (percentil 95%), se esperan reducciones significativas en la OHTS, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de adaptación.

Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.

1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA

La Figura 3, ilustra espacialmente el Índice de Uso del Agua (IUA) en las subcuencas. Los mapas de la columna izquierda presentan el IUA bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5, mientras que los de la columna derecha corresponden al escenario SSP5-8.5. En cuanto a las filas, la superior muestra el IUA para el percentil 5%, representando condiciones de uso de agua menos severas; la fila central para el percentil 50%, indicando un uso más probable; y la fila inferior para el percentil 95%, reflejando condiciones de uso de agua severas. A continuación, se destacarán los patrones espaciales más relevantes y las implicaciones del comportamiento del IUA en cada uno de estos escenarios de cambio climático para las condiciones indicadas.

El IUA histórico muestra una amplia variabilidad entre cuencas, con valores que van desde valores superiores a 17, como en la cuenca C24 (17.19) y la cuenca C22 (15.89). Estas cuencas presentan una alta presión sobre los recursos hídricos en el periodo base.

Bajo el escenario SSP 2-4.5, los valores del IUA aumentan en la mayoría de las cuencas. Por ejemplo, la cuenca C24 pasa de un IUA histórico de 17.19 a una mediana de 28.42, mientras que la cuenca C22 aumenta de 15.89 a 28.34. Un patrón similar se observa en otras cuencas, como C33, que crece de 16.23 a 22.36.

En el escenario más severo, SSP 5-8.5, el incremento del IUA es aún mayor. En la cuenca C24, el valor mediano alcanza 33.11, y en la cuenca C22, 30.47. Esto sugiere que el crecimiento de la demanda hídrica y los efectos climáticos asociados a este escenario podrían intensificar la presión sobre los recursos hídricos.

Comparando los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5, se observa que en todas las cuencas hay un incremento en los valores proyectados del IUA bajo el escenario más extremo (SSP 5-8.5). Por ejemplo, la cuenca C46 tiene un valor mediano de 5.76 en SSP 2-4.5 y de 6.54 en SSP 5-8.5, mientras que en la cuenca C09 la mediana sube de 13.08 a 14.03.

El rango de incertidumbre es significativo en ambos escenarios, pero es mayor en SSP 5-8.5. En la cuenca C23, por ejemplo, el valor superior del intervalo de confianza es 17.69 en SSP 2-4.5 y 19.45 en SSP 5-8.5, lo que muestra un aumento en la dispersión de los resultados proyectados.

Las áreas más afectadas por el incremento del IUA se concentran en la parte central y suroccidental de la región. Cuencas con mayores valores históricos y proyectados, como C22, C24 y C33, están ubicadas en esta zona. En contraste, las cuencas con valores más bajos, como C71 y C51, se encuentran en la parte occidental y presentan un IUA nulo o cercano a cero en todos los escenarios.

Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD

Finalmente, para complementar la visión de la dinámica hídrica, se introduce el índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) desarrollado por el IDEAM. Este índice evalúa la susceptibilidad al desabastecimiento del agua superficial de cada unidad hidrográfica de análisis, considerando factores como el uso del agua (i.e., socioeconómicos) y la capacidad de regulación hídrica. Un alto índice de vulnerabilidad señala áreas donde el agua superficial es más vulnerable por exceso de demanda, baja oferta y limitada capacidad de regulación susceptibles al estrés, haciendo prioritario implementar medidas de adaptación y gestión.

Se examinaron los datos del IVH para 79 cuencas hidrográficas en la región Caribe-Occidental. La información incluye el IVH histórico (línea base) y las proyecciones bajo dos escenarios de cambio climático: SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Para cada escenario de cambio climático, se presentan tres valores correspondientes a una banda de confianza del 5%, 95% y la mediana, respectivamente (ver Figura 4). Este análisis comparativo permite entender cómo podría evolucionar la vulnerabilidad hídrica de la región frente al cambio climático

Análisis comparativo entre el IVH histórico y los escenarios de cambio climático (ECC), se enfoca principalmente en la distribución de las categorías del índice para la mediana de los dos ECC evaluados, como se muestra en la Tabla 2. Se observa un aumento en el número de cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" (de 33 a 45), lo que representa una mejora en las condiciones hídricas para más del 15 % de las cuencas. Sin embargo, aparecen dos cuencas con vulnerabilidad "Alta" que no existían en el escenario histórico. Es importante destacar que ambos escenarios de cambio climático (SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5) muestran exactamente la misma distribución de categorías del IVH, lo que sugiere que, para el horizonte temporal considerado, el tipo específico de cambio climático no genera diferencias significativas en la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en la región.

Tabla 2. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático

Categoría	Histórico		SSP 2-4.5		SSP 5-8.5	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Muy baja	33	41,77%	45	56,96%	45	56,96%
Baja	39	49,37%	28	35,44%	28	35,44%
Media	7	8,86%	4	5,06%	4	5,06%
Alta	0	0,00%	2	2,53%	2	2,53%
Muy alta	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Las transiciones de categorías del IVH histórico al escenario SSP 2-4.5 (mediana) muestran que: (i) todas las cuencas con vulnerabilidad histórica "Muy baja" (33) mantienen esta categoría en el escenario SSP 2-4.5. (ii) De las 39 cuencas con vulnerabilidad histórica "Baja", 12 mejoran a "Muy baja", 25 mantienen su categoría, y dos empeoran significativamente pasando a vulnerabilidad "Alta". Estas dos cuencas (C24 y C29) merecen especial atención, ya que experimentan un deterioro notable en sus condiciones hídricas. (iii) De las siete cuencas con vulnerabilidad histórica "Media", 3 mejoran a "Baja" y cuatro mantienen su categoría. Ninguna empeora su condición.

Con respecto al ECC SSP 5-8.5 las transiciones de categoría del IVH son similares a las reportadas para el escenario SSP 2-4.5, lo que confirma que, para el horizonte temporal considerado, las diferencias entre ambos escenarios de cambio climático no son significativas en términos de impacto sobre la vulnerabilidad hídrica en la región Cauca-Nariño.

Por otra parte, el análisis espacial de las categorías del IVH revelan patrones geográficos significativos que pueden orientar la gestión del agua superficial en la región (Figura 4): (i) En la zona central-occidental de la región (cuencas C50, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78 y C79), se observa una mejora generalizada de las condiciones hídricas, con muchas cuencas pasando de categoría "Baja" a "Muy baja". (ii) En la zona norte de la región, las cuencas C24 y C29 experimentan un deterioro significativo, pasando de vulnerabilidad "Baja" a "Alta". Estas cuencas se encuentran aproximadamente en las coordenadas $-77,2^{\circ}$ a $-77,3^{\circ}$ de longitud y $1,8^{\circ}$ a $2,0^{\circ}$ de latitud. (iii) Las cuencas de la parte central que presentaban vulnerabilidad "Media" en el escenario histórico (C26, C27 y C28) mantienen esta condición en ambos escenarios de cambio climático, mientras que otras (C45, C46, C47, C48, C51, C54, C55 y C68) mejoran su condición pasando a categorías "Baja" o "Muy baja".

Existen algunas cuencas particulares especial atención por sus cambios significativos o por su importancia en la región. La cuenca C24, con un área considerable ($418,44 \text{ km}^2$), pasa de vulnerabilidad "Baja" en el escenario histórico a "Alta" en ambos escenarios de cambio climático. Esta cuenca se encuentra en las coordenadas $-77,24^{\circ}$ de longitud y $2,00^{\circ}$ de latitud. La cuenca C29, con un área de $517,21 \text{ km}^2$, pasa de vulnerabilidad "Media" en el escenario histórico a "Baja" en ambos escenarios de cambio climático, lo que representa una mejora en sus condiciones hídricas.

Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

2 CALIDAD DEL AGUA

El Índice de Calidad de Agua (ICA), en corrientes superficiales, evalúa la calidad de agua a partir de la sumatoria aritmética equiponderada de los valores medidos de la concentración de cinco, seis o siete variables fisicoquímicas básicas en los puntos de monitoreo que hacen parte de una red básica de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, 2013).

Las variables que se consideran para el cálculo del índice son: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica y pH total. En la metodología (IDEAM, 2013) en la que se basa el método aplicado en el presente análisis, a partir de 2011, se incluyó el Nitrógeno Total y Fósforo Total y en el 2013 se incluyó un parámetro microbiológico, Coliformes Fecales.

Los valores calculados del índice se comparan con los establecidos en tablas de interpretación que permiten clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), tal como lo muestra la Tabla 3. La comparación temporal de la calidad del agua calificada mediante las cinco categorías y colores simplifica la interpretación y la identificación de tendencias (deterioro, estabilidad o recuperación), para soportar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades. Los valores del índice pueden ser diagramados en mapas, asociándolos al punto que identifica la ubicación de las estaciones de monitoreo (IDEAM, 2011).

Tabla 3. Rangos de valores para la clasificación del ICA

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.00 – 0.25	Muy Mala	Rojo
0.26 – 0.50	Mala	Naranja
0.51 – 0.70	Regular	Amarillo
0.71 – 0.90	Aceptable	Verde
0.91 – 1.00	Buena	Azul

Fuente: (IDEAM, 2011).

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, en la región y en Colombia (162 puntos de monitoreo con datos según el Estudio Nacional del Agua del año 2022 (IDEAM, 2023)) existe una limitación en la cantidad de variables de calidad del agua disponibles espacial y temporalmente, es decir, que la

información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, (Jones et al., 2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (Tw) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019. DynQual en su proceso de calibración y validación, contemplo un amplio grupo de estaciones o puntos de monitoreo a nivel mundial con datos de los determinantes de la calidad del agua mencionados. Aunque dentro del modelo existen resultados de los tres determinantes la información existe en Colombia no fue usada por Jones et al. (2023).

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, en la región y en Colombia (162 puntos de monitoreo con datos según el Estudio Nacional del Agua del año 2022 (IDEAM, 2023)) existe una limitación en la cantidad de variables de calidad del agua disponibles espacial y temporalmente, es decir, que la información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, (Jones et al., 2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (Tw) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019. DynQual en su proceso de calibración y validación, contemplo un amplio grupo de estaciones o puntos de monitoreo a nivel mundial con datos de los determinantes de la calidad del agua mencionados. Aunque dentro del modelo existen resultados de los tres determinantes la información existe en Colombia no fue usada por Jones et al. (2023).

Este modelo se conoce como DynQual, el cual simula de forma distribuida la calidad del agua por cada celda de la cuadrícula durante una serie consecutiva de tiempo discreto (Loucks & van Beek, 2017). Cada celda de la cuadrícula representa un elemento de volumen, que se encuentra en condiciones estacionarias dentro de cada período de tiempo y también contiene una masa contaminante (completamente mezclada) (ver Figura 5). En cada paso de tiempo consecutivo, hay un volumen asociado de agua y una masa de contaminante que fluye hacia la celda de la cuadrícula desde aguas arriba y que fluye fuera de la celda de la cuadrícula hacia la celda de la cuadrícula aguas abajo. Para las sustancias no conservadoras, también existen procesos de decaimiento en las celdas donde están presentes los ríos que influyen en la masa total del contaminante en cada subintervalo de tiempo. DynQual simula estos procesos de transporte y

decaimiento con un intervalo subdiario (Δt en segundos), cuya duración se determina con respecto a las características del canal y el caudal (Jones et al., 2023).

Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes)

Fuente: (Jones et al., 2023)

Los resultados de DynQual pueden ser descargados a paso diario o mensual. De esta forma, se usaron las series de tiempo de los determinantes de DBO, SDT, coliformes fecales y temperatura del agua mensuales de DynQual y junto con las curvas funcionales de estos determinantes desarrollados por Fathi et al. (2021) que sigue una metodológica muy similar a la desarrollada para el ICA del IDEAM, se construyó un ICA de cuatro variables. A continuación, se presentan las curvas funcionales para los determinantes:

- Curva funcional de SDT

La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua puede estar relacionada con procesos erosivos (asociados a la precipitación), vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros.

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos totales se calcula como sigue

$$\begin{aligned} &\text{Si } SDT \geq 300 \text{ \& } SDT < 600 \\ &I_{SDT} = 80 - (SDT - 300)/15 \\ &\text{Si } SDT > 600 \text{ \& } SDT < 1200 \\ &I_{SDT} = 60 - (SDT - 600)/15 \\ &\text{Si } SDT \leq 300 \text{ entonces } I_{SDT} = 100 \\ &\text{Si } SDT \geq 1200 \text{ entonces } I_{SDT} = 0 \end{aligned}$$

- Curva funcional de DBO

Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica biodegradable o no, y la materia inorgánica.

$$\begin{aligned} &\text{Si } DBO = 0 \text{ entonces } I_{DBO} = 100 \\ &\text{Si } DBO > 0 \text{ \& } DBO \leq 30 \text{ entonces} \\ &I_{DBO} = 0.14977 + 103.18358 * 2.72^{\left(-\frac{DBO}{9.094443}\right)} \\ &\text{Si } DBO > 30 \text{ entonces } I_{DBO} = 2 \end{aligned}$$

- Curva funcional de coliformes fecales (Colfe)

Indica la peligrosidad potencial de este tipo de contaminación microbiana proveniente de heces de animales de sangre caliente. La fórmula para calcular el subíndice de calidad para Colfe es:

$$\begin{aligned} &\text{Si } Colfe \leq 100 \text{ entonces } I_{Colfe} = 101.8 * Colfe^{-0.2} \\ &\text{Si } Colfe > 100 \text{ \& } Colfe < 100000 \text{ entonces } I_{Colfe} = 218.15 * Colfe^{-0.361} \\ &\text{Si } Colfe \geq 100000 \text{ entonces } I_{Colfe} = 3 \end{aligned}$$

- Curva funcional de temperatura del agua (Temp):

Si Temp ≤ 0 entonces I_{Temp} = 100

Si $Temp > 0$ & $Temp \leq 30$ entonces $I_{Temp} = -0.0325 * Temp^2 - 1.8851 * Temp + 96.236$
Si $Temp > 30$ entonces $I_{Temp} = 0$

Este ICA, se evaluó con cuatro variables con ponderaciones diferentes y que fueron reajustados a partir del peso que Fathi et al. (2021) asignaron a cada uno de los determinantes usados en el ICA:

$$ICA = 0.272 * I_{SDT} + 0.320 * I_{ColFe} + 0.315 * I_{DBO} + 0.091 * I_{Temp}$$

Con respecto, a los rangos (pero en escala de 0 a 100) y las categorías se usarán las de ICA del IDEAM que se presentaron en la Tabla 3.

2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019

Los resultados de las series de tiempo del ICA en las estaciones de hidrológicas de la región evidencian que el 78.35 % del tiempo ha predominado una condición de calidad del agua Regular en los ríos y que 23.65 % ha estado en la categoría Mala (Figura 6). La línea negra representa el valor mediano del ICA de todas las estaciones en la región de estudio. Estos valores medianos generalmente fluctúan entre 50 y 70 a lo largo del período analizado, lo que indica una estabilidad relativa sin tendencias marcadas de mejora o deterioro. Se puede apreciar la línea discontinua de color verde que representa una tendencia lineal casi horizontal, confirmando que no ha habido cambios significativos en la calidad del agua durante este marco temporal.

Las líneas grises corresponden a las estaciones individuales de monitoreo en la región de estudio. La mayoría de estas estaciones muestran valores de ICA entre 50 y 70, ubicándolas en la categoría "Regular". Algunas estaciones presentan variabilidad significativa; por ejemplo, una estación desciende aproximadamente a 25-30 alrededor de 2014, alcanzando temporalmente la categoría "Buena", mientras que otra muestra fluctuaciones considerables con valores que caen por debajo de 40 en varios momentos. No obstante, la mayoría de las estaciones mantienen una calidad de agua relativamente constante a lo largo del tiempo, con variaciones estacionales o anuales.

La calidad del agua mediana en la región se mantiene consistentemente en la categoría "Regular". Es importante destacar que ninguna estación alcanza la categoría "Muy Mala" durante este período. Este análisis sugiere que, si bien la calidad del agua no se ha deteriorado significativamente durante el período de estudio, tampoco ha habido mejoras sustanciales, manteniéndose la mayoría de los cuerpos de agua en un nivel de calidad "Regular".

Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Boyacá-Santander en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)

2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS

Con base en el régimen de caudales mensuales en la estación de cierre de la región de estudio, se identificaron tres meses correspondientes a condición húmeda, seca y media (el promedio mensual multianual). Para los resultados de los subíndices que conforman el ICA se representa su variabilidad en las estaciones de las regiones por medio de gráficos boxplot por cada condición hidroclimática. El eje vertical representa el valor del subíndice donde los valores cercanos a 100 son las mejores condiciones de calidad de agua relacionadas con menores concentraciones de los determinantes y cercanos a cero condiciones adversas asociadas a mayores concentraciones. En el eje horizontal están cada uno de los subíndices: sólidos disueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Coliformes fecales (Colfe) y Temperatura del agua (Temp).

En las tres condiciones evaluadas se observa que Colfe es determinante más crítico, toda vez que sus valores están más cercanos a cero y con una menor variabilidad, llegan valores máximos del orden 20. Lo anterior, está relacionado a la falta o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales constituye otro factor determinante. Muchas poblaciones, vierten sus aguas servidas directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos primarios que no eliminan eficazmente los microorganismos patógenos.

Las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la dinámica de los coliformes fecales. Durante períodos de húmeda, el aumento de la escorrentía superficial arrastra contaminantes de diversas fuentes hacia los ríos, mientras que, en épocas secas, la reducción

del caudal puede concentrar los contaminantes ya presentes. La Temp es el segundo determinante que afecta el ICA y que en época seca influye en la supervivencia y reproducción de los Colfe, siendo más favorables las temperaturas moderadas a cálida para que las concentraciones de este determinante aumenten. Con respecto a la DBO y a medida que se reduce la cantidad del agua en los drenajes de la región, principalmente, constituye el factor primordial que explica este fenómeno. Al disminuir el volumen de agua, los contaminantes orgánicos se concentran en un espacio más reducido, aumentando su proporción relativa. Este efecto de concentración resulta particularmente notable en ríos que reciben descargas constantes de aguas residuales municipales o industriales, pues mientras las descargas mantienen volúmenes similares a lo largo del año, el caudal que las diluye disminuye considerablemente en época seca, provocando un incremento en la concentración de materia orgánica biodegradable y, consecuentemente, en la DBO.

Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander

Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019

3 CONCLUSIONES

IRH

- Se analizó el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en la región Cauca-Nariño bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los resultados muestran un panorama generalmente positivo para toda la región, con tendencias de mejora en la capacidad de regulación hídrica que varían según la ubicación geográfica.
- En la zona norte se observan los cambios más significativos respecto al periodo histórico. Bajo el escenario SSP2-4.5, las cuencas presentan aumentos sustanciales en el IRH que oscilan entre 8.2% (C05) y 18.1% (C18) en los valores medianos. Las cuencas C01, C03 y C06 muestran incrementos notables de 16.4%, 16.4% y 16.7% respectivamente. El escenario SSP5-8.5 mantiene esta tendencia positiva con incrementos que van desde 8.2% (C05) hasta 18.1% (C06 y C18). La incertidumbre en esta zona es considerable, con bandas de confianza que llegan a diferencias de hasta 15 puntos porcentuales en algunas cuencas, como C01 que varía de 10.4% a 25.4% en el escenario SSP2-4.5.
- La zona central presenta una variabilidad considerable en los cambios del IRH. Bajo el escenario SSP2-4.5, los incrementos medianos oscilan entre 3.5% (C26) y 23.7% (C29), con la mayoría de las cuencas mostrando aumentos entre 7% y 13%. En el escenario SSP5-8.5, los valores medianos varían desde 3.5% (C26) hasta 27.1% (C29). Destaca particularmente la cuenca C29, que presenta la mayor mejora en toda la región de estudio con un aumento del 23.7% en el escenario SSP2-4.5 y 27.1% en el SSP5-8.5.
- La zona sur muestra los incrementos más moderados pero consistentes. Bajo el escenario SSP2-4.5, los valores medianos oscilan entre 2.6% (C71) y 12.3% (C73), con la mayoría de las cuencas presentando incrementos entre 5% y 8%. En el escenario SSP5-8.5, los aumentos medianos varían desde 3.8% (C71) hasta 13.7% (C73). Es en esta zona donde se observa más claramente la tendencia de mayores incrementos en el escenario más severo de cambio climático. La incertidumbre es menor que en las zonas norte y central, con diferencias típicas de 3-4 puntos porcentuales entre los percentiles extremos.
- Se observa un gradiente espacial en las diferencias entre escenarios, que tienden a aumentar de norte a sur, siendo mínimas en la zona norte (+0.3% en promedio), moderadas en la zona central (+0.8%) y más consistentes en la zona sur (+0.9%). Adicionalmente, las cuencas ubicadas más al oeste muestran mayores diferencias entre escenarios que las ubicadas al este. Sin embargo, en aproximadamente el 50% de las cuencas no se observan diferencias significativas entre escenarios, lo que sugiere que en

estas áreas la magnitud del cambio climático no afecta sustancialmente la tendencia de mejora en la regulación hídrica.

OHTS

- El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Cauca-Nariño muestra una variabilidad significativa ante el cambio climático. Bajo el escenario SSP 2-4.5, algunas cuencas, como C15 y C10, presentan aumentos en su disponibilidad hídrica con incrementos del 16.33 % y 34.78 %, respectivamente. Sin embargo, en el escenario SSP 5-8.5, la tendencia cambia, con disminuciones en cuencas como C22 (-20.25 %) y C30 (-21.08 %), evidenciando un impacto más severo en condiciones climáticas extremas.
- Las cuencas del sur muestran una mayor resiliencia en ambos escenarios, mientras que las del norte y centro experimentan reducciones significativas, especialmente en SSP 5-8.5. Esto subraya la necesidad de estrategias de adaptación para mitigar los impactos en las zonas más vulnerables y garantizar una gestión sostenible del recurso hídrico en la región. Además, incluso en los escenarios más optimistas, se proyectan reducciones en la OHTS, lo que resalta la importancia de fortalecer las medidas de planificación y conservación del agua.

IUA

- Se observa un aumento progresivo del IUA en los escenarios de cambio climático, con un impacto más fuerte bajo el SSP 5-8.5. Este incremento es mayor en cuencas que ya tenían altos valores históricos, lo que sugiere una creciente presión hídrica en las mismas áreas en el futuro. La variabilidad espacial indica que algunas cuencas están en mayor riesgo que otras, lo que resalta la importancia de estrategias de gestión del agua diferenciadas para cada zona.

IVH

- El análisis del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento muestra cambios importantes en la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua superficial bajo escenarios de cambio climático. Se observa una mejora general en las condiciones de agua superficial en la región, con un aumento significativo en el número de cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" (de 33 a 45) y una disminución en las cuencas con vulnerabilidad "Baja" (de 39 a 28). Sin embargo, aparecen 2 cuencas con vulnerabilidad "Alta" que no existían en el escenario histórico, lo que indica que algunas áreas podrían experimentar problemas de desabastecimiento.

- La mayoría de las cuencas (56,96%) presentan vulnerabilidad "Muy baja" bajo escenarios de cambio climático, lo que sugiere condiciones hídricas favorables para gran parte de la región en el futuro. Sin embargo, es importante prestar atención a las cuencas que empeoran su condición, ya que podrían requerir medidas específicas de gestión del agua.
- Al analizar el territorio, se identifican zonas con mejora generalizada en las condiciones hídricas, principalmente en la parte occidental y suroccidental de la región. Por otro lado, algunas cuencas en la zona norte experimentan un deterioro significativo, pasando de vulnerabilidad "Baja" a "Alta".
- Las diferencias entre los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 son inexistentes para todas las cuencas analizadas, lo que indica que, en el periodo estudiado, el tipo específico de cambio climático no genera diferencias en la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en la región Cauca-Nariño.
- Las cuencas de gran tamaño, como C5, C50, C53, C57, C61, C68, C69, C70, C71, C72 y C73, todas con áreas superiores a 100 km², presentan una mejora en su condición de vulnerabilidad bajo escenarios de cambio climático. Esta mejora en cuencas extensas es particularmente relevante desde el punto de vista socioeconómico, ya que podría beneficiar a un número importante de habitantes y actividades productivas
- Esta información resulta valiosa para la planificación regional, la priorización de esfuerzos de conservación y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático en la región Boyacá-Santander. Las autoridades ambientales y los gestores del recurso hídrico pueden utilizar estos resultados para focalizar sus intervenciones en las cuencas más vulnerables, implementando medidas que mejoren la regulación hídrica y promuevan un uso más eficiente del agua.

Comentado [DZ1]: Esto general y va al final

REFERENCIAS

- Fathi, P., Ebrahimi Dorche, E., Zare Shahraki, M., Stribling, J., Beyraghdar Kashkooli, O., Esmaeili Ofogh, A., & Bruder, A. (2022). Revised Iranian Water Quality Index (RIWQI): a tool for the assessment and management of water quality in Iran. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(7), 504.
- IDEAM (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Ideam. 464 pp.
- IDEAM (2023a). Hoja metodológica de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) Histórica (Versión 1,3). 23 p.
- IDEAM (2023b). Hoja metodológica del Índice de Retención y Regulación Hídrica (Versión 1,3). 18 p.
- IDEAM (2023c). Hoja metodológica del Índice de Uso del Agua (Versión 1,3). 19 p.
- IDEAM (2023d). Hoja metodológica del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento (Versión 1,3). 15 p.
- IDEAM. (2010). *Estudio Nacional del Agua 2010*.
- IDEAM. (2011). *Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Calidad del agua (ICA)*. <http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1>.
- IDEAM. (2013). *Hoja Metodológica del Indicador Índice de Calidad de Agua (Versión 1.00) - Sistema de Indicadores Ambientales de Colombia: Indicadores de Calidad de Agua Superficial*.
- IDEAM. (2022). *Estudio Nacional del Agua 2022*.
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., Van Beek, L. P. H., & Van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water Quality Modeling and Prediction. In *Water Resource Systems Planning and Management* (pp. 417–467). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1_10
- Sánchez, F. D. (2010). Sexto informe de avance del Estudio Nacional del Agua 2010 – Contrato de prestación de servicios No. 0.49 de 2010. IDEAM: Bogotá D.
- Ye, Lei; Ding, Wei; Zeng, Xiaofan; Xin, Zhuohang; Wu, Jian; Zhang, Chi . (2018). *Inherent Relationship between Flow Duration Curves at Different Time Scales: A Perspective on*

Monthly Flow Data Utilization in Daily Flow Duration Curve Estimation. Water, 10(8), 1008–1013. doi:10.3390/w10081008